

DOI: 10.34706/978-5-8211-0801-2-74-78

Д.А. Жданов

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ВЛИЯНИЯ НА ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВЗГЛЯД СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-29-07488).

Жданов Дмитрий Алексеевич, д.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

В рамках моего доклада планируется затронуть несколько аспектов. С одной стороны, обсудить теоретические взгляды системной экономики и их приложение для целей управления человеческим капиталом (ЧК), с другой, – поговорить о методах реализации и практике применения, поскольку всегда интересно увидеть, как красивые теоретические взгляды работают при управлении конкретным предприятием.

Человеческий капитал рассматривается в сообщении как драйвер развития компании, ключевой фактор, влияющий на успешный рост предприятия. Цель доклада – *обсуждение возможности использования парадигмы системной экономики для управления компанией, обеспечения ее сбалансированного роста путем активизации ЧК*. Обычно, когда речь заходит о ЧК, подразумевается национальный ЧК, его влияние на успехи страны, ее экономику. Сегодня затронем более частную задачу, соответствующую тематике нашего симпозиума – функционирование корпоративного ЧК. Он складывается, с одной стороны, из индивидуального ЧК, т.е. ЧК работников конкретного предприятия, с другой, – появляется синергия совместного участия сотрудников в деятельности компании, преумножение и взаимное обогащение индивидуальных ЧК, что создает дополнительный капитал. С третьей стороны, – сама компания формирует у работников новые качества, помогает расширить и развить индивидуальный ЧК. Эти три компоненты и формируют в совокупности корпоративный ЧК.

Исходя из ресурсного подхода к анализу предприятий, их успех и конкурентоспособность определяется наличием определенных ресурсных преимуществ. ЧК предприятия является таким уникальным ресурсом, соответствующим требованиям VRIN (VRIN – (англ. *Valuable, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable*) ценный, редкий, трудно воспроизводимый, незаменимый ресурс). Поясним. Корпоративный ЧК незаменим (у каждой компании он свой, единственный); его трудно воспроизвести (по-

сколькx создается путем накопления знаний, эволюции отношений в данном коллективе); он ценный и редкий (талантливые и высококомпетентные люди являются большой редкостью). Поэтому можно рассматривать качественный корпоративный ЧК как источник устойчивого конкурентного преимущества предприятия.

Поскольку основа ЧК предприятия – совокупность капиталов отдельных работников, отметим элементы, формирующие индивидуальный ЧК. В литературе отмечаются различные позиции, определяющие внутреннее богатство человека, набор качеств, которые он привносит в компанию. Выделим в докладе следующие восемь таких ключевых позиций: капитал образования, здоровья, социально-психологический, культурно-нравственный, профессиональный, интеллектуальный (творческий), организационный, предпринимательский. Если аналогично обобщить взгляды на состав корпоративного ЧК, то можно выделить пять формирующих его позиций. Это организационный (структурный), социальный, производственный, интеллектуальный (инновационный) капиталы компании и капитал отношений (рыночный).

Поскольку в качестве методологической основы исследования принята системная экономическая теория, напомним системные свойства экономических субъектов. В соответствии с данной концепцией деятельность любого экономического субъекта рассматривается как функционирование системы, наделенной универсальной основополагающей структурой, состоящей из четырех подсистем: *объекты, среды, процессы и проекты* (события).

Продемонстрируем вначале использование данного подхода для анализа деятельности отдельного работника. Сотрудник компании с системных позиций является базовым элементом структуры предприятия (находящимся на «наноуровне» системной вертикали). В таком случае в рамках отмеченной четырехкомпонентной типологии экономических систем сотрудник придерживается следующих паттернов производственного поведения. Он выступает как *субъект* (поддерживающий свой воспроизводственный потенциал), *гражданин* (взаимодействующий с другими людьми и обществом в целом), *работник* (выполняющий производственные и распределительные операции) и как *предприниматель* (инициирующий новые проекты).

Данные характеристики многим знакомы и понятны интуитивно, поскольку описывают привычные требования. Если сопоставить паттерны деятельности сотрудника и компоненты его ЧК, то каждому из паттернов можно поставить в соответствие элементы индивидуального ЧК. Как *субъект*, он должен обладать капиталом образования и здоровья, как *предприниматель* – предпринимательским, инновационным,

творческим капиталом, как *гражданин* – социальным и культурно-нравственным капиталом, а как *работник* – профессиональным и организационным капиталом. Успешность реализации сотрудником каждой из сторон (паттернов) своей деятельности зависит от наличия соответствующих возможностей, необходимого потенциала (капитала). Отсюда, например, привлечение персонала оправдано проводить с учетом присутствия у кандидатов указанных компонент (необходимых для занятия вакантной должности) или возможности формирования недостающих элементов, что, в частности, определяет ориентиры дополнительного обучения.

Перейдем теперь от отдельного работника к предприятию в целом. Базовой системной структурой предприятия, как и любого экономического субъекта, будет та же четырехэлементная конфигурация. Она включает административную сферу (олицетворяет *объектную* систему); социальную (отражает *средовую* систему); технико-экономическую (представляет *процессную* систему) и предпринимательскую сферу (соответствует *проектной* системе). Если рассмотреть указанные сферы в русле традиционно реализуемых компанией функций, можно поставить им в соответствие функциональные комплексы, отвечающие за идентичность и целостность фирмы. Это институционально-организационный комплекс (руководство деятельностью предприятия, административно-управленческое взаимодействие и т.п.); социально-трудовой комплекс (трудовой коллектив и социальные отношения); имущественно-технологический комплекс (совокупность производственных, воспроизводственных, распределительных и обменных процессов); бизнес-модельный комплекс (проекты развития предприятия и иные инвестиционные программы).

В рамках каждого из функциональных комплексов реализуется свой состав управленческих задач, т.е. возможные решения можно распределить по данным подсистемам. Например, в рамках имущественно-технологического комплекса обеспечивается выполнение производственных и воспроизводственных процессов, ведется коммерческая деятельность. Выделенные задачи, в свою очередь, определяют требования к кадровому потенциалу предприятия, к опыту, знаниям, компетенциям и личным качествам сотрудников, выполняющих соответствующие работы.

Такой взгляд позволяет сопоставить стоящие перед предприятием задачи (распределенные по четырем комплексам) и обеспечивающие их решение компоненты ЧК, что отражено в табл. 1.

В первом столбце таблицы представлена укрупненная структура корпоративного ЧК, а во втором – перечень элементов, составляющих каждую из компонент, исполь-

зюемые в их рамках ресурсы (инструменты, компетенции). Каждой из компонент соответствует свой тип системы, что отмечено в третьем столбце. Ресурсы, составляющие компоненты ЧК, реализуют комплекс организационно-управленческих задач, которые сгруппированы по принятому системному признаку и отражены в четвертом столбце.

Таблица 1

Сопоставление задач, стоящих перед предприятием, и элементов ЧК, обеспечивающих их решение

Компоненты корпоративного ЧК	Состав компонент (инструменты)	Тип системы	Комплекс (подсистема) предприятия
Структурный капитал	Системы управления, технологии, орг. структуры, корп. культура, менталитет персонала, взаимосвязи внутри фирмы	Объектная	Институционально-организационный
Социальный капитал	Межличностные взаимодействия, соц. связи, разделяемые ценности, нормы, доверие, ответственность	Средовая	Социально-трудовой
Производственный капитал и капитал отношений	Методы решения произв. задач, знания, навыки, умения работников, отношения организации с партнерами, репутация, практика разрешения внешних конфликтов	Процессная	Имущественно-технологический
Инновационный и интеллектуальный капитал	Знания и компетенции для будущего успеха, интеллектуальные активы, патенты, ноу-хау, лицензии	Проектная	Бизнес-модельный

Таким образом, осуществляются взаимосвязи рассматриваемых элементов. Например, если в компании возникают проблемы в сфере имущественно-технологического комплекса, то следует уточнить болевые точки данной области, понять, какие кадровые ресурсы (компетенции) требуются для их решения и определить меры, которые следует принять для повышения их уровня у соответствующих работников.

Обозначенную идею проиллюстрируем с помощью рис. 1, где изображена область организационно-управленческих решений предприятия (она представлена как эллипс, содержащий четыре взаимосвязанных функциональных комплекса). Внутренний круг представляет корпоративный ЧК и составляющие его элементы. Иллюстрация демонстрирует направления воздействия элементов корпоративного ЧК на функциональные комплексы, т.е. влияние управляющих факторов (элементов корпоративного ЧК) на управляемую подсистему (предприятие).

В завершение продемонстрируем практическое применение представленного подхода. Одна из компаний, с которой мы работали, жаловалась на плохие внутренние коммуникации, отсутствие взаимодействия работников, что тормозило ее работу.

Сотрудники одних подразделений нередко дублировали работу других служб, не делились информацией со своими соседями.

Рис. 1. Приоритетные направления воздействия компонент корпоративного ЧК на комплексы (подсистемы) предприятия

Анализ показал, что причиной, мешающей взаимодействию, является существенная автономизация подразделений. Инструмент исправления такой ситуации – организационные изменения, но обычно это длительный процесс. Кроме этого, налицо была плохая работа блока, названного в терминах исследования «социально-трудовая подсистема». Ее успешность обеспечивают элементы корпоративного ЧК, объединенные в социальный капитал. Как выяснилось, отсутствовало доверие, координация действий сотрудников различных служб, не было необходимых горизонтальных связей, что нередко происходит в вертикальных иерархических структурах. В результате для исправления ситуации были предложены оперативные и малозатратные действия, связанные с развитием социального капитала, позиционированием сотрудников. В частности, реализованы следующие меры: изменена мотивация сотрудников, введены КРІ, учитывающие межгрупповые результаты; налажено межгрупповое обсуждение принимаемых решений; проведены тренинги по командообразованию; осуществлено временное перемещение работников в смежную службу.

Подводя итог, отметим, что сопоставление с помощью системной экономической теории четырехэлементной конфигурации предприятия, с одной стороны, и четырех компонент корпоративного ЧК, с другой, позволяет наладить управление компанией путем влияния на соответствующие элементы корпоративного человеческого капитала.